

ФРОЛОВА Елена Александровна,

*Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского (Саратов, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: eaksar@yandex.ru*

РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

В статье рассматриваются принципы и этапы развития туристских кластеров на примере Саратовской области. Обозначены цели развития кластеров в туризме и приоритетность кластерного подхода при управлении туристскими территориями. Автор анализирует потенциал региона для формирования таких кластеров, основываясь на наличии разнообразных туристских ресурсов. Выделяются препятствия, такие как нехватка инфраструктуры и несогласованность действий участников кластера, а также направления для их преодоления. Особое внимание уделяется важности кооперации между бизнесом, властью и научными учреждениями для эффективного развития кластеров. Приводятся примеры успешных кластеров в регионе, таких как Хвалынский туристско-рекреационный кластер и локальный кластер в селе Лох. В заключение подчеркивается необходимость дальнейшего развития туристской инфраструктуры и популяризации туристского образа региона для усиления социально-экономической роли туризма.

Ключевые слова: туристский кластер, кластерный подход, принципы кластерного подхода в туризме, этапы развития кластеров

Для цитирования: Фролова, Е. А. Развитие туристских кластеров региона (на примере Саратовской области) / Е. А. Фролова // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 3. С. 34–43. DOI: 10.5281/zenodo.17763659.

Дата поступления в редакцию: 15.10.2025 г.

Дата утверждения в печать: 27.11.2025 г.

STATE REGULATION OF THE TOURISM SPHERE IN THE MODERN
CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN AND WORLD
TOURISM SERVICES MARKET

UDC УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17763659

Elena A. FROLOVA,

Saratov Chernyshevsky State University (Saratov, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: eaksar@yandex.ru

**TOURIST CLUSTER DEVELOPMENT IN THE REGION
(THE EXAMPLE OF SARATOV REGION)**

Abstract. *The paper examines the principles and stages of tourist cluster development on the example of Saratov region. The goals of cluster development in tourism and the priority of the cluster approach in the tourist area management are outlined. The author analyzes the region potential for forming such clusters, based on the availability of various tourist resources. There are highlighted obstacles, such as lack of infrastructure and inconsistency in the actions of cluster members, as well as directions for overcoming them. Particular attention is paid to the importance of cooperation between business, government and scientific institutions for the effective development of clusters. Examples of successful clusters in the region are given, such as the Khvalynsky tourist and recreational cluster and the local cluster in the village of Loch. In conclusion, the need to further develop the tourist infrastructure and popularize the tourist's region image to strengthen the socio-economic tourism role is emphasized.*

Keywords: *tourism cluster, cluster approach, principles of cluster approach in tourism, cluster development stages*

Citation: Frolova, E. A. (2025). Tourist cluster development in the region (the example of Saratov region). *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (3), 34–43. DOI: 10.5281/zenodo.17763659. (In Russ.).

Article History

Received 18 October 2025

Accepted 27 November 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Экономика многих регионов все в большей степени зависит от туризма, который демонстрирует в последние годы устойчивый рост. Туризм выступает катализатором роста в сопряженных сферах. К ним относятся услуги гостиницы, транспорт, связь, розничная торговля, производство сувенирной продукции, а также сельское хозяйство и строительство.

Диверсификация туристских предложений способствует расширению рынка, результатом чего становится пополнение бюджетов, трудоустройство населения и рост благосостояния граждан.

Ключевой задачей для российской индустрии гостеприимства признано создание кластеров. Данный подход, принятый за основу в федеральной программе, направлен на качественный скачок в развитии отрасли. Он призван усилить конкурентоспособность предпринимательства и оптимизировать экономическое регулирование туризма на региональном уровне.

Основная часть

Теория кластеров была разработана в зарубежной науке М. Портером [6]. В 90-е гг. XX в. велись работы по адаптации кластерной концепции к сфере туризма.

На первом этапе становления данной категории «туристский кластер» представлял собой интерпретацию понятия «экономический кластер», введенное М. Портером в 1998 году.

Согласно концепции М. Портера, кластер представляет собой географически локализованную группу взаимосвязанных и взаимодополняющих компаний и институтов, функционирующих в общей сфере. М. Портер «рассматривает кластер как способ повышения конкурентоспособности экономической системы» [2, с. 162]. Исследователь выделяет несколько ключевых критериев для идентификации кластеров: географическая концентрация; расположение участников на ограниченной территории; наличие ядра-лидера; присутствие в регионе компаний с устойчивыми

конкурентными преимуществами, которые становятся точкой роста для привлечения вспомогательных и сервисных предприятий, сетевое взаимодействие и установленные связи между участниками, проявляющиеся в формах кооперации и координации [6].

Согласно концепции М. Портера, туризм развивается не изолированно, а через формирование синергетических кластеров, объединяющих ключевые предприятия индустрии и смежные сектора экономики. Данный подход утвердился в качестве парадигмы развития туристской сферы. Его центральный тезис заключается в глубокой интегрированности туризма в межотраслевой комплекс. При этом в туризме наблюдаются как универсальные принципы кластеризации, так и отраслевая специфика. Ключевая особенность заключается в необходимости пространственной концентрации всех участников кластера – поставщиков основных, дополнительных и сопутствующих услуг. Их локализация должна совпадать с географией туристских потоков и точками предоставления услуг конечному потребителю.

Кластерный принцип развития сферы туризма закреплён и законодательно на разных уровнях. Ключевым ориентиром выступает кластерный подход, официально утверждённый в Концепции ФЦП на 2019–2025 годы (Распоряжение Правительства РФ № 872-р от 05.05.2018). В данном документе под туристским кластером понимается локализованная группа организаций, интегрированных в единую логистическую и производственную цепочку по созданию и сбыту туристского продукта¹.

Реализация этих установок находит отражение в Стратегии развития туризма Саратовской области до 2030 года. Среди приоритетов стратегии, утверждённой Постановлением правительства региона № 320-П от 11.04.2023, можно выделить: создание туристско-рекреационных кластеров с привлечением механизмов государственно-частного партнерства

1 Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» (с изменениями на 11 июля 2019 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/557414759> (дата обращения 01.11.2025).

(ГЧП), развитие и диверсификацию сети туристских маршрутов, модернизацию туристской инфраструктуры, включая реконструкцию и новое строительство¹.

Таким образом, оба документа формируют единый вектор на кооперацию и территориальную концентрацию ресурсов для повышения конкурентоспособности туристской индустрии.

На основе анализа существующих туристских кластеров П. П. Пидгурской была предложена структура туристского кластера в виде четырех сегментов: «ядро кластера» составляют туроператоры и турагенты, которые занимаются созданием, продвижением и реализацией турпродукта; «основа кластера» – предприятия, обеспечивающие туристам транспортное обслуживание, питание, гостиничное обслуживание, отдых, лечение и развлечения; смежные, обслуживающие кластер предприятия – организации, оказывающие дополнительные и сопутствующие услуги туристам (предприятия бытового обслуживания, проката, выставочные комплексы, компании, выпускающие сувениры, страховые организации, финансовые организации, предприятия розничной торговли); инфраструктура кластера. Такая структура кластера формируется постепенно под воздействием ряда факторов и предпосылок [5].

В связи с важностью роли кластеров как точек роста исследовательский интерес представляет проблема зарождения и развития кластеров, эволюции и факторов, влияющих на процесс развития кластеров на туристской территории.

А. Н. Митрофанова предлагает модель пятиступенчатой эволюции туристских кластеров [3]. Изначальная стадия знаменуется становлением регионального туристского рынка с появлением первых операторов и предприятий сервиса. На следующем этапе, осознавая выгоды синергии для повышения конкурентоспособности, субъекты рынка начинают выстраивать кооперационные связи. Третья фаза представляет собой становящийся

кластер, для которого характерна активизация как внутренних, так и внешних взаимодействий, что приводит к укреплению позиций туризма в экономике региона. Пик развития кластера наступает на стадии зрелости, отличающейся высокой степенью интеграции между его участниками. Завершает жизненный цикл фаза упадка, в ходе которой внутренние кооперационные связи ослабевают и разрушаются.

Таким образом, кластер проходит через определенные стадии жизненного цикла, которые могут различаться и меняться.

Формирование и рост кластера напрямую зависят от туристских ресурсов, которыми располагает территория. Это могут быть природные ресурсы, культурно-исторические ресурсы, литературно-художественные, позволяющие сформировать конкурентоспособные туристские продукты на их базе; присутствие на территории туристских организаций, формирующих и реализующих туристские услуги и объединяющих вокруг представителей смежных отраслей через кооперационные связи, поддержка инициатив малого бизнеса со стороны органов власти с помощью правовых, организационных и экономических методов, наличие инфраструктуры, достаточной для ведения предпринимательской деятельности, взаимосвязи между участниками кластера.

Краеугольным камнем кластерного развития региона выступает формирование устойчивой коммуникационной платформы между всеми ключевыми стейкхолдерами: представителями туристского бизнеса, органами власти, научно-исследовательскими и образовательными учреждениями, сервисными компаниями и средствами массовой информации. Варианты взаимодействия государства и бизнеса в рамках развития туристских кластеров включают соглашения о государственно-частном партнерстве, концессионные соглашения, аренду с инвестиционными обязательствами, инвестиционные контракты, долевое участие в капитале и другие формы [4].

1 Стратегия развития туризма на территории Саратовской области на период до 2030 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/467737165> (дата обращения 01.11.2025).

Анализ показывает, что в Саратовской области отмечаются разнообразные туристические ресурсы, необходимые для создания туристских кластеров¹.

Наблюдается стабильная положительная динамика туристского потока в регион на протяжении последних лет. Основной целевой аудиторией для области выступают самостоятельные путешественники и семейные туристы с детьми.

Городской кластер характеризуется разнообразием событийных мероприятий, представляющих интерес для туристов. В городе ежегодно проводится Собиновский музыкальный фестиваль, кинофестиваль «Саратовские страдания», фестиваль «Палитра ремесел». Неизменной популярностью пользуются городские экскурсии самой разнообразной тематики. Одним из ярких проектов в 2024 году стал городской социокультурный проект «Проводники» – совместный продукт креативной команды города Саратова и госкорпорации ВЭБ.РФ, созданный совместно с жителями при поддержке администрации города Саратова, АНО «Будь в команде». Проект направлен на выявление локальной идентичности и развитие креативных индустрий города и включает разработку городских экскурсий, аудиогuida «Навстречу истории» по исторической части троллейбусного маршрута № 109 и другие городские мероприятия. Взаимодействие представителей туристической и креативной сфер способствует формированию в кластере разнообразных туристских и развлекательных продуктов, нацеленных на интересы разных сегментов спроса.

В Хвалынском районе Саратовской области можно выделить наиболее развитый туристско-рекреационный кластер муниципального уровня. Хвалынские горы привлекательны для горнолыжного спорта. На склонах создан горнолыжный курорт, который стал лучшим в радиусе 1000 км. Курорт является центром зимнего активного отдыха. Среди отдыхающих жители области и туристы из других регионов.

Термальный комплекс «Хвалынские термы» работает круглый год.

Помимо зимнего горнолыжного комплекса, в кластере формируется летнее ядро, центром которого является Хвалынский национальный парк и курорт «Черемшаны». Национальный парк, выполняющий функцию заповедника природных ландшафтов и старообрядческой культуры, ежегодно принимает до 50 тысяч туристов. Таким образом кластер может наполняться круглый год и избежать сезонных проблем со спросом [8]. Для посетителей обустроено 11 маршрутов общей протяженностью свыше 20 км, включая: экологические тропы («Заповедный край», «По дну древнего моря»), знакомящие с уникальной флорой, фауной и геологией региона, историко-культурные маршруты («Пещера монаха», «Святой родник»), раскрывающие наследие края, специализированную детскую тропу «Лесные фантазии» со сказочными элементами. Современный турист, как показывает практика, все больше «проявляет тягу к неизвестному, так как только неизвестное является изначально, единственным предметом познания, достойным человеческого внимания» [1, с. 53].

Культурно-познавательный потенциал Хвалынского района подкреплен 85 объектами историко-культурного наследия, преимущественно купеческими особняками (дом Колоярова, усадьба Воронцова-Дашкова и др.). Также здесь действует один из старейших в Поволжье краеведческих музеев, а с 2016 года проводится масштабный фестиваль художественного творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина». Все это создает базу для развития санаторно-оздоровительного, экологического, спортивного и культурно-познавательного туризма².

Активно формирующимся локальным туристским кластером в Саратовской области является кластер в селе Лох Новобураского района. Рекреационные ресурсы кластера – мозаичность ландшафта («горы»,

1 Стратегия развития туризма на территории Саратовской области на период до 2030 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/467737165> (дата обращения 01.11.2025).

2 Туристический Саратов. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.tursar.ru/index.php> (дата обращения 05.11.2025).

небольшие водоемы, нетронутая природа в виде лесов), находится в низине между холмами. Водоемы – Симов родник, Мочанов родник, река Соколка. Есть меловые столбы. Кудеярова, Караульная и Марунова горы. Леса Лоховская дача и Гремячинская дача. Лиственные леса. Лесостепь.

Слоган, продвигающий территорию, – «людей объединяет хорошее». В 2019 году зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Агентство поддержки социокультурных инициатив “Артель”». В приоритете: развитие сельской территории средствами культуры, сохранение культурного наследия, апробация новых практик и технологий, поддержка инициатив местного сообщества. Был создан сайт <https://seloloch.ru> для продвижения инициатив и проектов. На территории села восстановлена водяная мельница, создан Сад неправильных скульптур, сад-парк у храма Архангела Михаила, сыроварня Ю. Карамзина, пасека Моториных, организована «Лоховская АРТель». Развиваются проекты организации пиццерии, сельского ресторана, глэмпинга, строятся конюшни (см. рис. 1).

Анализ культурно-исторических ресурсов кластера, таким образом, позволил выявить: антропогенные (Сад неправильных скульптур, Мельничный дом, водяная мельница, церковь архангела Михаила, пасека Моториных) и смешанные (Кудеярова

пещера). Социально-экономические ресурсы кластера и территории: национальная кухня (козий сыр, местный мед и продукция пчеловодства, традиционная русская кухня); продукция местных ремесленных мастерских; фестивали, сохранение традиций и трепетное отношение населения к своему селу: народные гуляния, мини-выставки местного художника, религиозные праздники (день любви, семьи и верности и т.д.) и положительный настрой жителей к туристам и гостям села. На рис. 2 представлены на карте достопримечательности кластера с. Лох.

Туристские ресурсы и объекты дают возможность развивать на территории разные виды туризма – сельский, креативный, экологический, гастрономический, культурно-познавательный. Услуги по организации туристических поездок и проведению культурных мероприятий в селе Лох предоставляют: Альянс-Тур (экскурсия «Сокровища пещеры Кудеяра»), Азимут-тур («По следам разбойника Кудеяра в селе Лох», «Фестиваль семьи, любви и верности в селе Лох»), частные экскурсоводы.

Концентрация туристских инициатив на локальной территории позволяет усиливать туристский поток и создавать импульсы для новых инвестиций на территории. Такой подход повышает шансы ускорить окупаемость проектов. Так, на территории села Лох планируется возвести

Рис. 1. Характеристика туристского кластера с. Лох [Составлено автором]

Fig. 1. Characteristics of the tourist cluster in the village of Loch [Complied by the author]

Рис. 2. Достопримечательности локального туристского кластера с. Лох на карте [Составлено автором]

Fig. 2. Attractions of the local tourist cluster in the village of Loch on the map [Complied by the author]

семь модулей глэмпинга «Лох-Бро» (застройщик получил из федерального бюджета 2,6 млн рублей), три барнхауса уже введены в эксплуатацию. Расположен он на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Кудеярова пещера», занимающей 5500 га. Кроме того, в районе Кудеяровой пещеры строится глэмпинг «Сила Кудеяра» с горнолыжным спуском. Это позволит обеспечить турпоток на территории и зимой, снизив сезонность кластера.

Прогнозные показатели развития локального туристского кластера с. Лох представлены на рис. 3.

Потенциал для зарождения туристского кластера есть в Красноармейском муниципальном районе. Туризм признан ключевым направлением социально-экономического развития Красноармейского муниципального района. Его стимулирующая роль проявляется в мультипликативном эффекте для смежных

Рис. 3. Прогнозные показатели развития локального туристского кластера с. Лох [Составлено автором]

Fig. 3. Forecast indicators of the local tourist cluster development of the village of Loch [Complied by the author]

отраслей, привлечении инвестиций и сохранении историко-культурного наследия территории.

Эффективная кооперация администрации района с МБУ ДО «Центр творчества, отдыха, туризма», ТИЦ «Бальцер» и Красноармейским краеведческим музеем позволяет последовательно наращивать турпоток, который сегодня превышает 18 тысяч человек в год. География посетителей охватывает соседние регионы (Волгоградская, Самарская, Пензенская области), а также столичный регион и другие города страны.

Инфраструктура туризма в районе представлена 30 действующими экскурсионными маршрутами. Основные направления – культурно-познавательные и экологические. Наиболее популярны маршруты, включающие посещение уникальных природных объектов: Можжевелевого и Даниловского оврагов, Утеса Степана Разина, а также лесных массивов у сел Мордово, Белогорское и Садовое. Отдельным направлением является промышленный туризм: программа «Красноармейск – глиняный край» с визитом на производство ООО «Керамика-Золотое».

Знаковым событием стало размещение на Утесе Степана Разина масштабного арт-объекта «Кресло Степана Разина» (высота – 5 м, вес – 400 кг), который стал обязательным элементом для фотосъемки у туристов и дополнительным стимулом для посещения района.

Индустрия гостеприимства района демонстрирует положительную динамику: на волжском побережье открылись две новые турбазы – «Золото» (с. Золотое) и «Причал» (с. Ахмат). Высокий уровень развития туризма в районе был подтвержден на федеральном уровне: в 2025 году маршрут «Белая полоса» по Утесу Степана Разина получил Гран-при общероссийского конкурса «Маршрут года».

Таким образом, туристский потенциал Саратовской области отличается значительным разнообразием, что создает основу для формирования диверсифицированного турпродукта. Регион обладает ресурсами для развития таких направлений, как

культурно-познавательный, событийный, деловой, лечебно-оздоровительный, паломнический, экологический, сельский и круизный туризм. Особый интерес для дальнейшего развития представляют перспективные нишевые сегменты, в частности, промышленный и гастрономический туризм [4].

Вместе с тем следует отметить – для дальнейшего развития туристских кластеров на территории Саратовской области нужны усилия по формированию и популяризации туристского образа территории, локальных туристских брендов, усилия по популяризации и информированию об объектах показа, необходимо и дальнейшее развитие туристской инфраструктуры и средств размещения [7]. Препятствием может стать нехватка квалифицированного персонала, необходимость повышения качества сервиса, содержание памятников архитектуры и культуры в надлежащем состоянии, обеспечение комфортности и благоустройства городской среды. В регионе наблюдается выраженный территориальный дисбаланс. В то время как областной центр аккумулирует основные объекты показа, потенциал муниципалитетов остается нераскрытым ввиду недостаточно развитой инфраструктуры. Это приводит к тому, что, обладая значительными ресурсами, область проигрывает в конкурентной борьбе регионам ПФО как по плотности туристической инфраструктуры, так и по объему привлекаемого потока.

Заключение

Основной целью функционирования любого кластерного образования является достижение синергетического эффекта от совместной деятельности его участников. Туристский кластер характеризуется, в первую очередь, тесной кооперацией между всеми участниками индустрии – от гостиниц и перевозчиков до объектов питания. Другими важными признаками выступают уникальные ресурсы территории, наличие востребованных туристских продуктов и вся необходимая для их реализации инфраструктура. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что наиболее существенными проблемами для развития

туристских кластеров является отстающее развитие инфраструктуры, несогласованность действий участников кластера, неравномерное развитие звеньев кластеров, отсутствие взаимопонимания и готовности к сотрудничеству между органами власти и предпринимателями сферы туризма, слабое использование механизмов частно-государственного партнерства для развития туристских кластеров.

Оценка туристских ресурсов Саратовской области позволяет сделать вывод о наличии культурно-исторических, событийных, природных и экологических ресурсов, позволяющих развивать разнообразные виды туристических услуг и дифференцировать туристское предложение. На территории Саратовского региона выделяется городской туристский кластер г. Саратова, сложившийся кластер Хвалынского района, развивается локальный туристский кластер с. Лох Новобурасского

района, потенциал для зарождения туристского кластера есть в Красноармейском муниципальном районе. Вместе с тем нужны дальнейшие усилия по формированию и популяризации туристского образа территории, локальных туристских брендов, усилия по популяризации и информированию об объектах показа, необходимо дальнейшее развитие туристской инфраструктуры и средств размещения, координации усилий со стороны региональной и муниципальной власти с представителями туристского и смежного бизнеса в области разработки и реализации конкурентоспособных туристских предложений и маршрутов, активизации усилий по привлечению финансовых ресурсов. Кластерный подход позволит содействовать развитию туристского потенциала Саратовской области и усилению социально-экономической роли туризма в регионе.

Список источников:

1. Бурняшева Л. А. Духовный кризис ценностных оснований: социально-философский дискурс проблемы / Л. А. Бурняшева, Л. Х. Газгиреева // Перспективы науки. – 2011. – № 2 (17). – С. 52–56.
2. Бурняшева Л. А. К вопросу о формировании туристско-рекреационного кластера как основы развития особых экономических зон / Л. А. Бурняшева, Л. Х. Газгиреева // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова. – 2016. – № 3. – С. 161–165.
3. Митрофанова А. В. Региональный туристский кластер как форма пространственной организации туризма (на примере Калининградской области): автореф. дисс. ... канд. геогр. наук / КГУ им. Канта. – Калининград, 2010. – 20 с.
4. Перегрузка российского туризма как ответ на новые вызовы / Т. В. Черевичко, Б. П. Дементьев, М. С. Отнюкова [и др.]. – Саратов: Саратовский источник, 2024. – 164 с.
5. Пидгурская Н. Н. Кластерный подход к регулированию туризма в регионе: автореф. дисс. ... канд. экон. наук. – Иркутск, 2006. – 23 с.
6. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран / Майкл Портер. – М.: Альпина ПРО, 2022. – 947 с.
7. Фролова Е. А. Факторы развития российского рынка гостиничных услуг в условиях внешнеполитических ограничений / Е. А. Фролова // Сервис в России и за рубежом. – 2023. – Т. 17. – № 7 (109). – С. 54–63. – DOI: 10.5281/zenodo.10561063. – EDN IBKPTY.
8. Черевичко Т. В. Кластерный подход в развитии сферы услуг: региональный аспект / Т. В. Черевичко, Т. В. Темякова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2018. – Т. 18, – № 3. – С. 322–329. – DOI: 10.18500/1994-2540-2018-18-3-322-329. – EDN NAEKLU.

References

1. Burnyasheva, L. A., Gazgireeva, L. Kh. (2011). Duxovny`j krizis cennostny`x osnovanij: social`no-filosofskij diskurs problemy` [Spiritual crisis of value foundations: socio-philosophical discourse of the problem]. *Perspektivy` nauki [Science perspectives]*, 2 (17), 52–56. (In Russ.).

2. Burnyasheva, L. A., Gazgireeva, L. Kh. (2016). K voprosu o formirovanii turistsko-rekreacionnogo klastera kak osnovy` razvitiya osoby`x e`konomicheskix zon [On the formation of a tourist and recreational cluster as the basis for the development of special economic zones]. *Vestnik Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo universiteta imeni K. L. Xetagurova* [Bulletin of the North Ossetian State University named after K. L. Khetagurov], 3, 161–165. (In Russ.).
3. Mitrofanova, A.V. (2010). *Regional`ny`j turistskij klaster kak forma prostranstvennoj organizacii turizma (na primere Kaliningradskoj oblasti* [Regional tourist cluster as a form of spatial organization of tourism (using the example of the Kaliningrad region)]: Candidate of Geography's thesis abstract. Kaliningrad: Immanuel Kant Baltic Federal University. (In Russ.).
4. Cherevichko, T. V., Dementiev, B. P., & Otnyukova M. S. et al. (2024). *Perezagruzka rossijskogo turizma kak otvet na novy`e vyzovy`* [Rebooting Russian tourism as an answer to new challenges]. Saratov: Saratovskij istochnik [Saratov resource]. (In Russ.).
5. Pidgurskaya, N. N. (2006). *Klasterny`j podxod k regulirovaniyu turizma v regione* [Cluster approach to tourism regulation in the region]: Candidate of Economics' thesis abstract. Irkutsk. (In Russ.).
6. Porter, M. (2022). *Mezhdunarodnaya konkurenciya: Konkurentny`e preimushhestva stran* [International competition: competitive advantages of countries]. Moscow: Alpina PRO. (In Russ.).
7. Frolova, E. A. (2023). Drivers of the hotel services Russian market under the foreign policy restrictions. *Servis v Rossii i za rubezhom* [Services in Russia and Abroad], 17(7), 54–63. doi: 10.5281/zenodo.10561063. (In Russ.).
8. Cherevichko, T. V., Temyakova, T. V. (2018). Klasterny`j podxod v razvitii sfery` uslug: regional`ny`j aspekt [Cluster Approach in the Development of the Service Sector: The Regional Dimension]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: E`konomika. Upravlenie. Pravo* [Izvestia of Saratov University. New series. Series: Economics. Management. Law], 18 (3), 322–329. DOI 10.18500/1994–2540–2018–18–3–322–329. (In Russ.).